

2. Бабушкин Л.Н. Климатография Средней Азии. – Ташкент, 1981. – 91 с.
3. Глазовский Н.Ф. Аральский кризис: причины возникновения и пути выхода. – М.:Наука, 1990. – 136 с.
4. Камалов Б.А. Усыхание Арала: причины, последствия, возможности восстановления. / монография / Наманган, «Vodiy Media», 2021. 96 с.
5. Курбанбаев Е., Артыкова О., Курбанбаев С. Аральское море и водохозяйственная политика в Республиках Центральной Азии. – Нукус «Каракалпакстан», 2010. – 128 с.
6. Рафиков В.А. Оценка, прогноз и воссоздание геосистем дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря. – Ташкент, 2022. – 199 с.
7. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1961-1990 йй. даври учун). – Тошкент: Ўзгидромет, 2003. – 17 б.
8. Ўзбекистон Республикаси станциялари бўйича ўртача кўп йиллик метеоэлементлар қийматлари (1991-2020 йй. даври учун). – Тошкент: Ўзгидромет, 2022. – 70 б.
9. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: «ВОРИС НАШРИЁТ» МЧЖ, 2007. – 133 с.
10. «Аральское море и Приаралье. Обобщение работ НИЦ МКВК по мониторингу состояния и анализу ситуации», изданный Научно-информационным центром МКВК в Ташкенте в 2015 году.

Хужамова М.Т., Юнусов Г.Х.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: jahona_2018@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20230322>

ҚАШҚАДАРЁ ОЙЛИК ОҚИМИНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада Қашқадарё ойлик оқимининг ҳосил бўлишига метеорологик омиллар, жумладан, ойлик атмосфера ёгинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсири статистик баҳоланган. Ҳисоблашлар Г.А.Алексеев таклиф этган объектив тенглаштириш ва нормаллаштириш усулини қўллаш асосида амалга оширилган. Дарё ойлик оқими билан иқлимий омиллар орасидаги кўпқадли боғланишларни ифодаловчи нормаллаштирилган регрессия тенгламалари олинган. Шунингдек, ойлик атмосфера ёгинлари ва ҳаво ҳароратининг дарё оқимининг ҳосил бўлишига қўшган улушлари баҳоланган.

Калит сўзлар. дарё, сув сарфи, метеорологик омиллар, атмосфера ёгинлари, ҳаво ҳарорати, боғланиш, регрессия тенгламалари, омиллар улуши, баҳолаш.

Хужамова М.Т., Юнусов Г.Х.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Ташкент, Узбекистан, E-mail: jahona_2018@mail.ru

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕСЯЧНОГО СТОКА РЕКИ КАШКАДАРЬЯ

Аннотация. В статье произведена статистическая оценка совокупных влияний метеорологических факторов, в частности, месячных атмосферных осадков и температуры воздуха, на формирование месячного стока реки Кашкадарья. Расчеты выполнены на основе применения объективного метода выравнивания и нормализации, предложенного Г.А.Алексеевым. Получены нормализованные уравнения регрессии, выражающие многофакторные связи между месячным стоком изучаемой реки и климатическими факторами. Оценены доли месячных атмосферных осадков и температуры воздуха в формирование стока реки.

Ключевые слова. река, расход воды, метеорологические факторы, атмосферные осадки, температура воздуха, взаимосвязь, уравнения регрессии, вклады факторов, оценка.

Khujamova M.T., Yunusov G.Kh.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Tashkent, Uzbekistan, E-mail: jahona_2018@mail.ru

ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF METEOROLOGICAL FACTORS ON THE FORMATION OF THE MONTHLY RUNOFF OF THE KASHKADARYA RIVER

Abstract. *The article presents a statistical assessment of the combined influence of meteorological factors, particularly monthly atmospheric precipitation and air temperature, on the formation of the monthly runoff of the Kashkadarya River. The calculations were carried out using the objective smoothing and normalization method proposed by G.A. Alekseev. Normalized regression equations describing the multifactor relationships between the monthly runoff of the studied river and climatic factors were obtained. The contributions of monthly atmospheric precipitation and air temperature to the formation of river runoff were also evaluated.*

Keywords. *river, discharge of water, meteorological factors, atmospheric precipitation, air temperature, interrelationship, regression equations, factor contributions, assessment..*

Кириш. Бугунги кунда кузатилаётган иклим ўзгариши шароитида дарёлар оқими миқдорини гидрометеорологик маълумотлар асосида баҳолаш масалалари муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга. Айниқса дарёларнинг сув режимига гидрометеорологик омилларнинг таъсирини ўрганиш ҳамда шулар асосида уларнинг сув ресурсларини миқдорий баҳолаш масалалари мамлакатимиз шароитида муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эгадир. Мазкур масалаларни Республикаимизнинг ижтимоий-иқсодий жиҳатдан ривожланган Қашқадарё ҳавзаси мисолида ўрганиш мавзунинг аҳамиятини янада оширади. Мазкур муаммо Қашқадарё оқимида гидрометеорологик омилларнинг таъсирини ўрганиш, ушбу таъсирни статистик баҳолаш ҳамда унинг натижалари асосида дарёларнинг сув ресурсларини миқдорий баҳолаш масалалари долзарб ҳисобланади.

Мазкур муаммо собиқ Иттифоқ ва ҳозирги МДХ мамлакатлари кўплаб олимларининг (А.И.Воейков, В.Г.Глушков, Л.К.Давыдов М.Н.Большаков, Е.В.Петряшова ва бошқалар) тадқиқотларида ўрганилган.

Ўзбекистонда мазкур муаммони ўрганишга қаратилган тадқиқотлар Э.М.Ольдекоп, В.Л.Шульц, О.П.Щеглова, В.Е.Чуб ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Ҳозирги кунда мазкур йўналишдаги тадқиқотлар Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти – ГМИТИда Д.М.Турғунов, Ғ.У.Умирзоқов, Л.М.Карандаева, ЎзМУда Ф.Ҳ.Ҳикматов, Ғ.Х.Юнусов, Р.Р.Зияев, Н.Б.Эрлапасов, З.Ф.Ҳакимова каби ёш тадқиқотчилар томонидан давом эттирилмоқда.

Бироқ, юқорида қайд этилган тадқиқотларда Қашқадарё оқимининг иклимий омиллар билан боғлиқлиги масалалари алоҳида тадқиқот объекти сифатида кўриб чиқилмаган. Аниқроғи, Қашқадарё ҳавзаси дарёлари ойлик оқимининг шаклланиши масалалари иклимий омиллар, жумладан, ҳаво ҳарорати, атмосфера ёғинлари билан боғлиқ ҳолда, шу кунгача атрофлича ўрганилмаган.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Мазкур тадқиқотнинг **асосий мақсади** Қашқадарё ойлик оқимининг ҳосил бўлишига метеорологик катталиклар – атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини физик-статистик баҳолашдан иборат.

Ушбу мақсадни амалга ошириш учун тадқиқот ишида қуйидаги **вазифалар** белгиланди:

1. Қашқадарёнинг Варганза гидропостида ўлчанган ойлик сув сарфлари ҳамда дарё ҳавзасида жойлашган Мингчуқур метеорологик станциясида кузатилган атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳарорати ҳақидаги гидрометеорологик маълумотларни тўплаш;

2. Дарё оқимининг ҳосил бўлишига мавсумий атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг алоҳида-алоҳида ҳамда биргаликдаги таъсирларини ифодаловчи кўп ҳадли боғланишларнинг статистик кўрсаткичларини аниқлаш, уларнинг регрессия тенгламаларини тузиш;

3. Регрессия тенгламаларига аргументларнинг қўшган ҳиссаларини баҳолаш, олинган натижаларни таҳлил қилиш ва улардан илмий-амалий хулосалар чиқариш.

Ишнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, гидрометеорологик ўзгарувчилар орасидаги боғланишларни статистик баҳолашда Г.А.Алексеев таклиф этган объектив тенглаштириш ва нормаллаштириш усули қўлланилди. Ушбу усулни гидрометеорологик тадқиқотлар ва ҳисоблашлар амалиётида қўллаш масалалари Г.А.Алексеев, В.И.Бабкин, Н.Н.Бобровицкая, Ф.Ҳ.Ҳикматов, З.Ф.Ҳакимова ва бошқаларнинг тадқиқотларида батафсил ёритилган.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамалари. Ишда белгиланган вазифаларга боғлиқ

холда ўрганилаётган дарёда жойлашган гидрологик пост ва метеорологик станциялар танлаб олинди. Тўпланган маълумотлар асосида дарёнинг ойлик оқими билан ойлик метеорологик катталиклар орасидаги боғланиш графиклари чизилди.

Ишнинг мақсадидан келиб чиққан ҳолда, ҳисоблашлар иккита даврга ажратиб ўрганилди. Биринчи ҳисоб даври сифатида 1961-1990 йиллар, иккинчи ҳисоб даври сифатида эса 1991-2022 йиллар қабул қилинди. Тадқиқотда ҳисоб давлари бўйича январь ойидан то июль ойигача бўлган вақт оралиғидаги боғланишлар кўриб чиқилди. Ҳар икки ҳисоб даври учун жуфт ва тўлиқ корреляция коэффицентлари ҳисобланди (1–жадвал).

1 – жадвал

Боғланишларнинг жуфт ва тўлиқ корреляция коэффицентлари

Ойлар	r_{01}	r_{02}	r_{03}	r_{12}	r_{13}	r_{23}	$r_{0\pm\sigma} r_0$
1-ҳисоб даври (1961-1990)							
I	0,437	0,439	-0,104	0,292	0,121	-0,320	0,546±0,069
II	0,372	0,441	0,088	-0,149	0,122	0,056	0,620±0,072
III	0,729	0,781	0,686	0,717	0,808	0,616	0,822±0,062
IV	0,568	0,498	0,121	0,320	0,013	-0,42	0,722±0,092
V	0,811	0,497	-0,240	0,338	-0,342	-0,554	0,902±0,036
VI	0,731	0,127	-0,182	0,008	-0,413	-0,293	0,810±0,066
VII	0,403	0,194	-0,114	0,170	-0,290	-0,472	0,449±0,039
2-ҳисоб даври (1991-2024)							
I	0,448	0,199	-0,076	0,131	-0,023	0,018	0,475±0,054
II	0,328	0,437	-0,006	-0,054	-0,209	-0,053	0,569±0,063
III	0,505	0,350	-0,406	-0,257	0,114	-0,631	0,727±0,059
IV	0,645	0,417	-0,385	0,122	-0,198	-0,302	0,748±0,062
V	0,672	0,678	-0,692	0,550	-0,612	-0,698	0,773±0,038
VI	0,852	0,564	-0,698	0,399	-0,676	-0,420	0,894±0,068
VII	0,666	-0,230	-0,118	-0,034	-0,064	-0,273	0,708±0,042

Изоҳ: $r_{0\pm\sigma}$ – тўлиқ корреляция коэффицентлари ва унинг хатолиги.

Жадвалдаги белгилашлар қуйидагича изоҳланади:

1) r_{01} – ўртача ойлик сув сарфлари билан дарё ҳавзасида совуқ ярим йиллик (X-XII)да шу ойгача ёққан ёғин миқдори орасидаги боғланишни ифодалайдиган жуфт корреляция коэффицентлари;

2) r_{02} - ўртача ойлик сув сарфлари билан шу ойдаги ёққан ёғин миқдори орасидаги боғланишни ифодалайдиган жуфт корреляция коэффицентлари;

3) r_{03} - ўртача ойлик сув сарфлари билан шу ойда кузатилган ҳаво ҳарорати орасидаги боғланишни ифодалайдиган жуфт корреляция коэффицентлари;

4) r_{12} - совуқ ярим йиллик (X-XII)да шу ойгача ва шу ойда ёққан ёғин миқдорлари орасидаги боғланишни ифодалайдиган жуфт корреляция коэффицентлари;

5) r_{13} – совуқ ярим йиллик (X-XII)да шу ойгача ёққан ёғин миқдори билан шу ойда кузатилган ҳаво ҳарорати орасидаги боғланишни ифодалайдиган жуфт корреляция коэффицентлари;

6) r_{23} – шу ойда ёққан ёғин миқдорлари ва шу ойдаги ҳаво ҳарорати орасидаги боғланишни ифодалайдиган жуфт корреляция коэффицентлари.

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, ҳар бир ой учун аниқланган r_{01} нинг қийматлари 0,328÷0,852 оралиқда ўзгаради. Бу оралиқдаги энг кичик қиймат 2-ҳисоб даврининг II ойига, энг каттаси эса VI ойига тўғри келади. Қолган қийматлар шу оралиқда ўзгариб туради.

Тадқиқотда боғланишларнинг регрессия тенгламаларини аниқлашга қаратилган ҳисоблашлар қуйидаги кетма-кетликда бажарилди. Дастлаб, юқоридаги 1-жадвалда келтирилган жуфт корреляция коэффицентлари ва номаълум бўлган регрессия коэффицентларидан ташкил топган чизиқли тенгламалар системаси тузилди:

$$\begin{cases} \alpha_{01} + r_{12} \cdot \alpha_{02} + r_{13} \cdot \alpha_{03} = r_{01} \\ r_{12} + \alpha_{01} \cdot \alpha_{02} + r_{23} \cdot \alpha_{03} = r_{02} \\ r_{13} + \alpha_{01} \cdot r_{23} + \alpha_{02} \cdot \alpha_{03} = r_{03} \end{cases} \quad (1)$$

Мазкур система номаълум регрессия коэффицентлари (α_{01} , α_{02} , α_{03})ни аниқлашга имкон беради. Шу мақсадда ушбу системанинг бош (Δ) ва ёрдамчи (Δ_{01} , Δ_{02} , Δ_{03}) детерминантлари куйидагича аниқланди:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 \cdot r_{12} \cdot r_{13} \\ r_{12} \cdot 1 \cdot r_{23} \\ r_{13} \cdot r_{23} \cdot 1 \end{vmatrix}; \quad \Delta_{01} = \begin{vmatrix} r_{01} \cdot r_{12} \cdot r_{13} \\ r_{02} \cdot 1 \cdot r_{23} \\ r_{03} \cdot r_{23} \cdot 1 \end{vmatrix}; \quad \Delta_{02} = \begin{vmatrix} 1 \cdot r_{01} \cdot r_{13} \\ r_{12} \cdot r_{02} \cdot r_{23} \\ r_{13} \cdot r_{03} \cdot 1 \end{vmatrix}; \quad \Delta_{03} = \begin{vmatrix} 1 \cdot r_{12} \cdot r_{01} \\ r_{12} \cdot 1 \cdot r_{02} \\ r_{13} \cdot r_{23} \cdot r_{03} \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Ушбу ифодалар ёрдамида бажарилган ҳисоблашлар ўрганилаётган дарёнинг ҳисоб даврларидаги ҳар бир ой учун амалга оширилди (2-жадвал). Бош ва ёрдамчи детерминантларнинг келтирилган қийматлари асосида номаълум регрессия коэффицентлари куйидаги ифодалар ёрдамида аниқланди:

$$\alpha_{01} = \frac{\Delta_{01}}{\Delta}; \quad \alpha_{02} = \frac{\Delta_{02}}{\Delta}; \quad \alpha_{03} = \frac{\Delta_{03}}{\Delta}. \quad (3)$$

Жадвалдан кўриниб турибдики, бош ва ёрдамчи детерминантларнинг ҳисобланган қийматларининг энг каттаси 0,982 га тенг бўлиб, 2-ҳисоб даврининг январь ойига, минимал қиймати эса 0,306 ни ташкил этди ва 2-ҳисоб даврининг май ойига тўғри келади.

2 – жадвал

Бош ва ёрдамчи детерминантларнинг ҳисобланган қийматлари

Т/р	Ойлар	Δ	Δ_{01}	Δ_{02}	Δ_{03}
1-ҳисоб даври					
1	I	0,776	0,270	0,251	-0,033
2	II	0,958	0,417	0,485	0,005
3	III	0,838	0,060	0,545	-0,102
4	IV	0,715	0,287	0,364	0,238
5	V	0,590	0,451	0,168	0,130
6	VI	0,745	0,607	0,135	0,155
7	VII	0,710	0,283	0,117	0,056
2-ҳисоб даври					
1	I	0,982	0,420	0,141	-0,068
2	II	0,949	0,354	0,439	0,092
3	III	0,559	0,349	0,196	-0,124
4	IV	0,869	0,494	0,254	-0,160
5	V	0,306	0,092	0,092	-0,085
6	VI	0,434	0,282	0,103	-0,069
7	VII	0,923	0,595	-0,226	-0,133

Гидрометеорологик ўзгарувчилар орасидаги умумий боғланишлар зичлигини, яъни нормаллаштирилган регрессия тенгламасининг аниқлигини ифодалайдиган тўлиқ корреляция коэффиценти (r_0) ва унинг хатолиги (σ_{r_0}) куйидаги ифодалар билан ҳисобланди (3-жадвал):

$$\text{а) } r_{01} = \sqrt{|r_{01} \cdot \alpha_{01}| + |r_{02} \cdot \alpha_{02}| + |r_{03} \cdot \alpha_{03}|}; \quad \text{б) } \sigma_{r_0} = \pm \frac{1 - r_0^2}{\sqrt{N - l}}. \quad (4)$$

Нормаллаштирилган регрессия тенгламасига ҳар бир метеорологик элементнинг, яъни совуқ ярим йилликда шу ойигача ёққан ёғинлар ва ҳисоб ойининг ўзида ёққан ёғинлар ҳамда ҳаво ҳароратининг кўшган ҳиссалари куйидаги ифодалар ёрдамида ҳисобланди:

$$a) \delta(\sum X_{x-xII}) = \frac{r_{01} \cdot \alpha_{01}}{r_0^2}; \quad b) \delta(X_I) = \frac{r_{02} \cdot \alpha_{02}}{r_0^2}; \quad в) \delta(T_I) = \frac{r_{03} \cdot \alpha_{03}}{r_0^2}. \quad (5)$$

Юқорида келтирилган 5-ифода ёрдамида регрессия коэффицентлари, ўзгарувчиларнинг ҳиссалари, тўлиқ корреляция коэффицентлари ва уларнинг хатолиги ҳисобланди (3-жадвал).

3-жадвал

Кўп ҳадли боғланишларнинг статистик кўрсаткичлари

Ойлар	Регрессия коэффицентлари			Ўзгарувчиларнинг ҳиссалари			Тўлиқ корреляция коэффицентлари ва унинг хатолиги
	α_{01}	α_{02}	α_{03}	$\delta(X_K)$	$\delta(X_\varepsilon)$	$\delta(t_\varepsilon)$	$r_{0\pm\sigma_{r0}}$
1-ҳисоб даври							
I	0,348	0,323	-0,043	0,193	0,585	0,222	0,546±0,069
II	0,435	0,506	0,005	0,486	0,079	0,435	0,620±0,072
III	0,072	0,650	-0,122	0,050	0,925	0,025	0,693±0,100
IV	0,401	0,509	0,333	0,437	0,486	0,077	0,722±0,092
V	0,764	0,285	0,220	0,762	0,174	0,064	0,902±0,036
VI	0,815	0,181	0,208	0,908	0,035	0,057	0,810±0,066
VII	0,399	0,165	0,079	0,798	0,159	0,043	0,449±0,039
2-ҳисоб даври							
I	0,428	0,144	-0,069	0,851	0,129	0,020	0,475±0,165
II	0,373	0,463	0,097	0,375	0,622	0,003	0,570±0,144
III	0,624	0,351	-0,222	0,596	0,233	0,171	0,727±0,101
IV	0,568	0,292	-0,184	0,654	0,218	0,128	0,748±0,094
V	0,301	0,301	-0,278	0,338	0,341	0,321	0,773±0,086
VI	0,650	0,237	-0,159	0,693	0,168	0,139	0,894±0,043
VII	0,644	-0,245	-0,144	0,856	0,112	0,032	0,709±0,106

Ушбу жадвалдан кўриниб турибдики, Қашқадарё ҳавзаси дарёлари оқимиға асосан совуқ ярим йилликда ёққан ёғинлар миқдори ва шу ойдаги ҳаво ҳарорати сезиларли даражада таъсир кўрсатади. Танлаб олинган ҳисоб даврларини ўзаро солиштирсак, иккинчи ҳисоб даврида биринчисига нисбатан ойлик оқим кўпаяётганлигини кўришимиз мумкин. Олинган натижалар асосида тўлиқ корреляция коэффицентларининг ойлар бўйича ўзгариши графиги чизилди (1-расм).

1-расм. Ойлик оқимнинг ҳосил бўлишига ўзгарувчиларнинг қўшган ҳиссалари

Юқорида келтирилган жадвал ва графикдан кўриниб турибдики, ўзгарувчиларнинг ҳиссалари ҳисоб даврлари бўйича ҳам, ойлар бўйича ҳам фарқ қилган. Масалан, қишки ёғинларнинг энг катта (0,908) улуши 1-ҳисоб даврининг июнь ойига, 2-ҳисоб даврида эса (0,856) июль ойига тўғри келган. Ёзги ёғинлар улушининг максимал қиймати (92,5 %) март

ойида, минимали (0,035) эса июнь ойига мос келган.

Бажарилган тадқиқот натижаларининг таҳлиллари асосида, **хулоса** сифатида, куйидагиларни қайд этиш мумкин:

1. Қашқарёнинг (Варганза) ўртача ойлик сув сарфлари ($Q_{ой}$) билан кишки (X_k) ва ёзги ($X_э$) ёғинлар ҳамда ёзги ҳаво ҳарорати ($t_э$) орасидаги кўп ҳадли боғланишлар Г.А.Алексеев усулида ҳисоб даврлари учун статистик баҳоланди. Ҳар бир ой учун нормаллаштирилган регрессия тенгламалари тузилди. Ушбу тенгламаларнинг аниқлигини ифодаловчи тўлиқ корреляция коэффициентлари, 1-ҳисоб даврида $r_0=0,449\pm 0,039\div 0,902\pm 0,036$, 2-ҳисоб даврида $r_0=0,478\pm 0,165\div 0,894\pm 0,043$ оралиқларда ўзгарган;

2. Дарёлар йиллик оқимининг ҳосил бўлишига метеорологик омилларнинг қўшган ҳиссалари ҳам иккита ҳисоб даври учун баҳоланди. Ҳисоблашлар натижалари таҳлилларига кўра, бу жарёнда кишки ёғинларнинг ҳиссалари ёз ойлари оқимининг шаклланишида катта бўлиб, уларнинг қийматлари турли ойлarda 5,0÷90,8 фоиз оралиқда ўзгаради. Ёзги ёғинларнинг ҳиссалари эса, март ойини ҳисобга олмаганда, кишки ёғинларга нисбатан бир мунча кам бўлиб, улар 3,5 % дан (июнь) 92,5 % гача (март) оралиқдаги қийматларни ташкил этади. Ёзги ҳаво ҳароратининг нормаллаштирилган регрессия тенгламаларига қўшган улушлари янада кичик бўлиб, 2,5÷43,5% атрофида ўзгаради;

3. Қашқарёнинг Варганза гидрологик пости мисолида бажарилган мазкур тадқиқотда олинган натижалар маълум илмий ва амалий аҳамиятга эга. Улардан Қашқарё ҳавзаси дарёлари сув ресурсларини миқдорий баҳолаш масалалари билан боғлиқ бўлган гидрологик ҳисоблашлар амалиётида фойдаланиш тавсия этилади. Улардан ойлик оқим миқдорларини прогнозлашда фойдаланиш имкониятлари ҳам мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алексеев Г.А. Объективные методы выравнивания и нормализации корреляционных связей. – Л.: Гидрометеоздат, 1971. – 363 с.
2. Большаков М.Н. Водные ресурсы рек советского Тянь-шаня и методы их расчета. – Фрунзе: Илим, 1974. – 305 с.
3. Расулов А.Р., Ҳикматов Ф. Ҳ., Айтбаев Д.П. Гидрология асослари. – Тошкент: Университет, 2003. – 327 б.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. – Ташкент: НИГМИ, 2000. – 252 с.
5. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё гидрографияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1969. – 328 б.
6. Ҳикматов Ф.Ҳ., Юнусов Ғ.Ҳ., Джураева Д.М., Каримов Н.П. Дарёлар оқими билан метеорологик омиллар орасидаги боғланишларни статистик баҳолаш / Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент. 2017. – Б. 129-132.
7. Юнусов Ғ.Ҳ., Ҳақимова З.Ф., Хужамова М.Т. Тоғ дарёлари оқимининг шаклланишига атмосфера ёғинлари ва ҳаво ҳароратининг биргаликдаги таъсирини статистик баҳолаш // Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги. – Тошкент, 2021. – № 3. –Б. 65–74.

Ҳикматов Б.Ф.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail. b.xikmatov@hmri.uz

ДАРЁЛАР МАКСИМАЛ СУВ САРФЛАРИНИ ТАСНИФЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ

Аннотация. Мақола дарёлар максимал сув сарфларини уларни шакллантирувчи омилларга кўра таснифлаш масалаларига бағишланган. Дарёларнинг максимал сув сарфлари шаклланиш муддатлари, сув оқими генезиси - манбалари ҳамда табиий ва техноген офатлар каби белгиларига кўра турларга ажратилган. Максимал сув сарфларининг ҳар бир тури, ўз навбатида, ўзига хос кичик турларга бўлинган.

Калит сўзлар: дарё, максимал сув сарфи, таснифлаш, белгилар, шаклланиш муддатлари, сув оқими генезиси, табиий офатлар, техноген авариялар, турлар, кичик турлар.